

А.В. КУЗНЕЦОВ

**Глобальное мировоззрение как подмена
реальных ценностей***

Аннотация. Мировоззрение современного глобализированного социума адаптируется к универсальным ценностям англосаксонского глобализма посредством приобщения к использованию все более сложных технических устройств и изощренных финансовых и информационных технологий. Цель статьи — систематизировать каналы формирования и распространения глобального мировоззрения, основанного на подмене реальных жизненных ценностей искусственными виртуальными суррогатами. Показано участие институтов власти, корпоративной и поп-культуры, языковой, образовательной и правовой среды в размывании нравственных, творческих и хозяйственных начал жизнеотправления. Выдвинуто предположение, как минимизировать собственное участие в создании и мультипликации фиктивных ценностей западной технократической парадигмы.

Ключевые слова: мировоззрение, человек, природа, фиктивные ценности, англосаксонский глобализм, философия хозяйства.

Abstract. The worldview of a modern globalized society is adapting to the universal values of Anglo-Saxon globalism through the introduction to the use of increasingly complex technical devices and sophisticated financial and information technologies. The purpose of the article is to systematize the channels for the formation and dissemination of a global worldview based on the replacement of real life values with artificial virtual surrogates. The participation of institutions of power, corporate and pop culture, linguistic, educational and legal environment in the erosion of the moral, creative and economic principles of life is shown. It has been suggested how to minimize one's own participation in the creation and multiplication of fictitious values of the Western technocratic paradigm.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Кузнецов А.В. Глобальное мировоззрение как подмена реальных ценностей // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 18—26. DOI:

Keywords: worldview, man, nature, fictitious values, Anglo-Saxon globalism, economic philosophy.

УДК 330.88
ББК 65в, 65.5

Введение

На ограниченном пространстве земного шара издавна существовали две непреходящие реальные ценности, являющиеся плодом божественного творения: человек как мера всех вещей и природа как естественная среда обитания человека. Однако несколько столетий назад пытливый человеческий ум обратился к изобретательству, в результате которого появились машины, изолировавшие человека от непосредственного взаимодействия с природой. После промышленной революции ценность и богатство общества стали определяться уровнем развития техники и технологий. Разделение стран на «бедные» и «богатые» с точки зрения технологического превосходства сегодня транслируется и вживляется в сознание подрастающего поколения со студенческой скамьи посредством всего комплекса гуманитарных наук. Больше всего в создании «богатства» преуспели англосаксонские страны, которые первыми стали на путь преобразования социальной структуры общества посредством машин, повсеместно подменяя реальные ценности искусственными суррогатами. Именно англосаксы сделали доллар мерой всех вещей, а природу — объектом нещадной эксплуатации, изгнав человека из естественной среды обитания в виртуальное пространство интернета.

Рассмотрим основные каналы, по которым в современном мире в рамках формирования глобального англосаксонского мировоззрения происходит подмена реальных ценностей фиктивными.

Либерализм. В фундаментальном англосаксонском философском и общественно-политическом течении — либерализме — провозглашение неограниченных прав и свобод человека рассматривается как основополагающий императив. Однако на практике человек повсеместно вытесняется из реального жизненного пространства в результате последовательной приватизации естественной среды обитания: лесов, полей, водоемов, прибрежной полосы.

Вынужденное массовое переселение людей в мегаполисы ведет к росту цен на недвижимость и жилье. Вследствие последовательной коммерциализации реальное жизненное пространство постоянно сужается и становится все менее доступным. По сути, имеет место новая эпоха «огораживания». Естественная среда обитания человека заменяется виртуальным жизненным пространством в интернете. В современном представлении либералов реализация «неограниченных» прав и свобод человека предполагается исключительно через возможности Всемирной паутины.

Представительное правление. Узурпирование свободы человека осуществляется посредством институтов власти, которые легализуют установившийся порядок вещей. Характерно, что современная республиканская форма правления стала основой развития большинства суверенных государств мира. Одновременно в Великобритании по не вполне обозначенным соображениям сохраняется конституционная монархия, на законных основаниях обладающая всей полнотой законодательной, судебной, исполнительной, религиозной, военной и прочей власти. Британская модель государственного управления не имеет аналогов в других странах, сохранивших монархическое устройство. Таким образом, в Соединенном Королевстве поддерживается традиция недемократической структуры власти, восходящая к первичным формам абсолютизма.

Корпоративная культура ведения бизнеса. Корпоративная организация хозяйственных процессов — давняя англосаксонская традиция, подчиняющая производительную деятельность общества исключительно коммерческим интересам [4, 45]. Человек, занятый в современной англосаксонской фирме, не обладает хозяйственной и коммерческой автономией, поскольку созданный им продукт навсегда становится собственностью корпорации. К примеру, тысячи наиболее талантливых и высокоинтеллектуальных индивидов работают на такие самые капитализированные в мире компании, как Apple, Google, Amazon. Однако вся создаваемая ими продукция реализуется на рынке исключительно под корпоративным брендом. Пожалуй, единственными продуктами, на обложках которых до сих пор фигурируют имена их авторов, остаются книги. Между тем по мере совершенствования таких технологий искусственного интел-

лекта, как ChatGPT, и этот «человеческий след» вскоре может исчезнуть.

Английский язык. Глагольная структура современного английского языка имеет немецкую основу. Первоначально английский язык сформировался как производная от четырех германских диалектов, бывших в употреблении варварских племен англо-саксов, ютов и данов [7, 12]. Представители этих народов были приглашены в качестве наемников для того, чтобы сохранить порядок на романизированных Британских островах, которые после ухода римлян подверглись набегам нецивилизованных шотландских пиктов и ирландских скоттов. Впоследствии англичане очистили «свой» язык от личных окончаний и склонений, все еще присутствующих в современном немецком языке, придав ему упрощенную обезличенную командную форму, идеально подходящую для программирования. Именно при помощи компьютерных программ, написанных на английском языке, людей во всех уголках мира «привязали» к мониторам электронных гаджетов, поставив в едва преодолимую зависимость от машин.

Система образования (Болонский процесс). Подготовка подрастающего поколения к встраиванию в глобальную мировоззренческую матрицу фиктивных ценностей происходит непосредственно через систему современного образования путем его всеобщего оцифровывания и ассоциирования индивида с человеческим капиталом, что в контексте теории полезности уравнивает «социальный» статус человека с обезличенными машинами, которые только и отличаются друг от друга ценой и заводской маркировкой.

Англо-американское корпоративное право. В англосаксонской системе хозяйствования верховное право голоса остается за тем, кто обладает наибольшей финансовой властью. Так, созданные в форме акционерных обществ институты глобального экономического управления МВФ и Всемирный банк хотя и состоят из 190 суверенных государств, но практически всегда выражают волю США, которым в обеих организациях принадлежит блокирующий пакет голосов. Точно так же во время глобального финансового кризиса 2008—2009 гг. право на «вторую жизнь» получили корпорации, создавшие самые большие долги перед обществом в форме разнообразных финансовых инструментов. Однако именно они по-

лучили индульгенцию американского правительства в виде спасительных беспроцентных кредитов Федеральной резервной системы, в то время как наказание понесли миллионы доверчивых вкладчиков, лишившихся своих домов и прочих реальных ценностей, служивших залогом для создания фиктивных ценностей в виде финансовых инструментов, а также налогоплательщиков, за счет которых списывались долги корпораций.

Английская форма землевладения. Согласно английскому общему праву, вся земля во всех странах, признающих английского сюзерена главой государства, принадлежит британскому монарху. Речь идет об общей территории размером 27 млн км², включая Австралийскую и Британскую части Антарктики [5; 6]. Подданные «Его (Ее) Величества» лишь формально владеют землей на правах долгосрочных арендаторов (до 999 лет), но фактическим юридическим собственником земли остается британский монарх. С точки зрения английского права, частная собственность на землю является одной из самых больших иллюзий, поддержание которой позволяет осуществлять управление глобальным социумом.

Англо-американская финансовая система. На этапе становления глобального финансового капитала управление механизированным производственным процессом перешло под контроль финансистов, которые отныне управляют ценами продукции, производимой при помощи машин [1]. Современный уровень производительных сил общества настолько велик, что проблема бедности и голода во всем мире давно могла бы быть разрешена без особого перераспределения благ — исключительно за счет существующих производственных мощностей. Вместо этого готовая продукция просто выбрасывается на помойку даже не будучи распакованной. Например, в Великобритании 40% всех произведенных продуктов оказывается в мусорном баке в неиспользованном виде [2, 173]. Подобная ситуация наблюдается в других индустриальных странах. Искусственное разделение стран на развитые и развивающиеся необходимо для обоснования парадигмы устойчивого экономического роста и, как следствие, оправдания постоянного повышения цен.

Частная система пенсионного обеспечения. Даже выходя на пенсию, человек продолжает поддерживать систему создания

фиктивных ценностей. В частности, в США в 1978 г. был издан закон, согласно которому индивидуальные пенсионные накопления было разрешено переводить в частные пенсионные фонды (в этом случае они не облагаются налогами) с целью их последующего инвестирования в фиктивные ценности — инструменты фондового рынка. Сегодня сбережения 9 из 10 американских пенсионеров подключены к финансированию инвестиционной деятельности частных пенсионных фондов [3].

Финансовые инновации. Воспроизводству фиктивных ценностей в значительной мере способствуют финансовые инженеры, благодаря изобретательности которых на рынке появляются все новые и новые финансовые продукты. Спрос на такие финансовые инновации предъявляют не только зрелые, искушенные инвесторы. В первую очередь, новые финансовые продукты призваны возбудить интерес со стороны молодого поколения, открытого для все новых и новых впечатлений и ищущего возможности быстрых заработков в виртуальном пространстве интернета. При этом сама финансовая система чрезвычайно консервативна. Так, на протяжении 80 лет ее центральным элементом остается доллар США — основной «материальный» носитель фиктивных ценностей.

Культ бытового комфорта западного образца. При помощи корпоративной рекламы массовому потребителю навязываются императивы постоянного улучшения качества жизни в виде владения недвижимостью, престижными транспортными и коммуникационными средствами, инвестиционным портфелем, непременно связанными с развитием технологических инноваций и служащих залогом сытой и безопасной жизни. Одновременно подчеркивается важность постоянной работы над повышением индивидуального социального статуса, выражаемого через владение персональными домами, автомобилями, яхтами, гаджетами, сайтами, рейтингами публичной активности (количеством «лайков» под видеороликами).

Культ индивидуализма и корыстолюбия. При этом основным стимулятором приобщения к вышеозначенным фиктивным ценностям выступает получение индивидуальной выгоды через участие в различных дисконтных, кредитных и рекламных компаниях в процессе производства, продвижения и потребления плодов вещественной цивилизации.

Распространение западной поп-культуры преимущественно среди молодежи. Для того чтобы подрастающее поколение навсегда утратило способность отличать реальные ценности от фиктивных, посредством всевозможных медийных ретрансляторов — голливудского кинематографа, музыкальной поп-культуры и компьютерных игр, — в виртуальном мире насаждаются образы антигероев, для которых якобы не писаны правила общественного поведения, которые добывают блага красивой жизни, совершая безнаказанные преступления. Эти образы создают устойчивый диссонанс с реальным положением вещей, где, как уже отмечалось, совершение злонамеренных действий позволительно только тем, кто находится наверху социальной иерархии. Привлекательность виртуального жизненного пространства, в котором получение «благ» не требует какого-либо серьезного напряжения, кроме усилия следить за монитором гаджета, подавляет волю к борьбе за достижение успеха в естественной среде обитания, исключая абсолютное большинство от возможности приобщения к реальным ценностям мироздания.

Насаждение толерантного отношения к нетрадиционным половым отношениям. Разрушение института семьи через культивирование однополых браков и искусственного оплодотворения — одно из самых выраженных проявлений подмены реальных ценностей фиктивными.

Командные виды спорта. Спортивные тотализаторы фактически низвели профессиональный спорт к одной из форм финансовых инноваций, когда соревнующиеся на стадионах команды уподобляются беговым лошадям на ипподроме, на победу которых делаются денежные ставки. Таким образом, массовый спорт утрачивает связь с физической культурой, становясь источником мультипликации фиктивных ценностей.

Список каналов, по которым сегодня осуществляется подмена реальных ценностей бытия фиктивными ценностями виртуального быта, можно было бы продолжить, но встает вопрос об альтернативах. Попытка создания бесклассового и безденежного советского общества провалилась. Сами люди оказались не готовы к всеобщему равенству, развитию личности, культивированию высокой морали в виде тотального государственного контроля с наложением все-

возможных запретов и ограничений — в первую очередь, в сфере потребления.

Остается надеется, что ход событий предложит человечеству какой-то выход из глобального мировоззренческого тупика. Казалось бы, опять все упирается в определение принципов хозяйствования. Однако и здесь выбор невелик: либо примат рынка над государством, либо наоборот. Есть еще третий путь — государственно-частное партнерство. Однако и эта альтернатива, как показывает современная практика, не разрешает накопившихся мировоззренческих проблем. Главный выбор все равно остается за человеком. И этот выбор внесистемный, касающийся вариантов трактовки индивидом понятия «свобода»: или как потребительского рабства, или как осознанного самоограничения. В последнем случае есть надежда на то, что творческое, созидательное начало возьмет вверх над иждивенческим, разрушительным.

Литература

1. *Веблен Т.Б.* Инженеры и ценовая система. М.: Издат. дом Высшей школы экономики, 2018.
2. *Кузнецов А.В.* Тайная власть Британской короны. Англо-бализация. М.: Книжный мир, 2016.
3. 401(k) vs. Pension Plan: What's the Difference? Investopedia. March 09, 2024: URL: <https://www.investopedia.com/ask/answers/100314/whats-difference-between-401k-and-pension-plan.asp> (дата обращения: 26.03.2024).
4. *Abelshauser W.* Kulturkampf. Der deutsche Weg in die Neue Wirtschaft und die amerikanische Herausforderung. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2003.
5. *Cahill K.* Who Owns Britain? The Hidden Facts Behind Landownership in the UK and Ireland. Edinburgh: Canongate Books, 2002.
6. *Cahill K.* Who Owns the World: The Hidden Facts Behind Landownership. Edinburgh and London: Mainstream Publishing, 2007.
7. The New Encyclopedia Britannica. Macropedia. Knowledge in Depth // P.B. Norton, President and CEO, J.J. Esposito, President Publishing Group. 15th ed. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc., 1994. Vol. 29.

References

1. *Veblen T.B.* Inzhenery i cenovaya sistema. M.: Izdat. dom Vysshej shkoly ekonomiki, 2018.
2. *Kuznetsov A.V.* Tajnaya vlast' Britanskoj korony. Anglobalizacija. M.: Knizhnyj mir, 2016.

С.Г. КОВАЛЕВ

**Экономическая наука: смысл и ее особенности
как социального знания о воспроизводстве
генезе общества в РФ***

Аннотация. В статье раскрывается проблема научно-философского отображения хозяйственной деятельности, ее трактовки как экономической науки сквозь призму философской категории смысла. Выделены особенности экономической науки, показан ее мировоззренческий характер, дана эволюционная классификация идей, теорий экономической мысли. Раскрыт системно-процессный подход отображения суверенной экономики РФ как державной хозяйственной системы.

Ключевые слова: экономическая наука, смысл экономики, классификация экономических теорий, хозяйственная система.

Abstract. The article reveals the problem of the philosophical and scientific reflection of economic activity, its interpretation as an economic science through the prism of the philosophical category of meaning. The features of economic science are highlighted, its ideological character is shown, and an evolutionary classification of ideas and theories of economic thought is given. A system-process approach to displaying the

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Экономическая наука: смысл и ее особенности как социального знания о воспроизводстве генезе общества и РФ // *Философия хозяйства*. 2024. № 3. С. 26—44. DOI: